

ECONOMY

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Бекимбетова Г.М.

*PhD кафедры «Корпоративная экономика и бизнес аналитика»,
Ташкентский государственный экономический университет*

Ташкент, Узбекистан

[ORCID:0000-0002-0982-5741](https://orcid.org/0000-0002-0982-5741)

ANALYSIS AND EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF INVESTMENT PROJECTS IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Bekimbetova G.

PhD of the department «Corporate Economics and Business Analytics»

Tashkent State University of Economics

Tashkent, Uzbekistan

<https://orcid.org/0000-0002-0982-5741>

Аннотация

Проведен анализ развития инвестиционных проектов в Узбекистане. Представлено общее описание международной практики существующих методов оценки эффективности инвестиционных проектов/программ. Представлено обоснование целесообразности принятия инвестиционных решений в отношении выбранных проектов/программ. Представленные этапы разработка и реализация инвестиционного проекта/программы, а именно: организационно-подготовительный этап; этап непосредственной разработки проекта/программы; этап согласования и утверждения проекта/программы; этап адвокации проекта/программы и контроль за его выполнением.

Abstract

An analysis of the development of investment projects in Uzbekistan was carried out. A general description of the international practice of existing methods for evaluating the effectiveness of investment projects/programs is presented. The substantiation of the expediency of making investment decisions in relation to the selected projects/programs is presented. The presented stages are the development and implementation of an investment project / program, namely: organizational and preparatory stage; stage of direct development of the project/program; stage of coordination and approval of the project/program; advocacy stage of the project/program and control over its implementation.

Ключевые слова: инвест-проекты, методы оценки эффективности инвест-проектов, этапы разработки инвест-проектов/программ.

Keywords: investment projects, methods for evaluating the effectiveness of investment projects, stages of development of investment projects/programs.

Введение

Актуальность исследования обусловлена существующими политическими и социально-экономическими проблемами в Узбекистане, значительным падением производства в отдельных отраслях национальной экономики и, как следствие, снижением инвестиционной активности как среди многих предприятий, так и среди индивидуальных инвесторов. В то же время несовершенство правового поля и неэффективность существующих инвестиционных механизмов также предопределяют создание неблагоприятного инвестиционного климата во всех отраслях отечественной экономики, в свою очередь, не стимулирует отечественного и иностранного инвестора к дальнейшему ведению инвестиционной деятельности[1][2].

Усиление конкуренции на мировом и внутреннем рынках, стремительное развитие и изменение технологий производства, диверсификация производства, новые критерии оценки эффективности бизнес-проектов-все это привело к новым требова-

ниям к финансовому анализу инвестиционных проектов/программ в строительном секторе. В связи с этим возрастает роль эффективного анализа финансово-хозяйственной деятельности и расчета эффективности инвестиционных проектов[3]. С помощью анализа изучаются тенденции развития проектов, контролируется реализация инвестиционных решений, выявляются резервы повышения эффективности производства, оцениваются результаты деятельности компаний, планируется экономическая стратегия их дальнейшего развития[4].

Расчеты по различным долгосрочным проектам проводятся с учетом международной практики оценки эффективности инвестиций (инвестиционных проектов/программ).

Теоретическая основа исследования.

Определения понятия «инвестиции» ранее не существовало, оно было заменено понятием «капитальные вложения». Современный мировой опыт имеет множество теоретических и практических усовершенствований в разработке и анализе инвестиционных проектов, которые имеют большое

значение для изучения и развития инвестиционных процессов в Узбекистане. Наиболее известными зарубежными и отечественными авторами в этом направлении являются широкий круг вопросов финансового менеджмента и инвестиций, включая финансовый менеджмент и привлечение инвестиций в странах с переходной экономикой, проблемы финансовой диагностики инвестиционных проектов, проблемы управления финансовыми потоками и затратами, проблемы бюджетирования и инвестиционного планирования[3].

Многие теоретические и практические разработки посвящены общей характеристике методов оценки эффективности, основным критериям эффективности инвестиционных проектов, анализу и оценке рисков инвестиционных проектов, технологии составления бизнес-плана инвестиционных проектов. Немало научных разработок посвящено также разработке комплексных задач в области инвестиционного проектирования и прогнозирования финансовой отчетности по расчету эффективности инвестиций[5].

Однако научное исследование отдельных аспектов инвестиционной деятельности не учитывает специфику развития отечественного рынка инвестиционных услуг. Также существует острая необходимость в научном обосновании и детальной разработке технологии подготовки и практической реализации инвестиционных проектов/программ в Узбекистане. Недостаточное состояние исследования научной проблемы в целом, острая необходимость разработки практических рекомендаций по повышению инвестиционной привлекательности узбекской экономики обуславливают актуальность исследования.

Объектом исследования является инвестиционная деятельность, в частности, анализ и оценка эффективности и этапов развития инвестиционных проектов. С целью изучения инвестиционной дилеммы проводится изучение мировой практики финансового менеджмента, занимающейся проблемами инвестиционных проектов, исследования развития инвестиций в странах с переходной экономикой, исследования бюджетирования и проектирования инвестиционных проектов. Мировой опыт показывает, что наиболее значимые международные инвестиционные компании, основанным на рейтинге Forbes Global 2000, который ранжирует инвестиционные банки и компании по размеру активов. Анализ статистики показывает, что первое и второе места занимают американские инвестиционные компании FANNIEMAE и FREDDIEMAC с общим объемом активов 5193 млрд долларов США, третье – швейцарская компания CREDITSUISSE – 927,5 млрд долларов США, четвертое место занимает GOLDMANSACHS(США)–856,2 млрд долларов США, пятое–MORGANSTANLEY с капиталом 803,1млрд долл. В Узбекистане при наличии соответствующих условий для постепенного развития экономики и борьбы с коррупцией существует объективная возможность привлечения инвестиционных компаний к отечественным инвестиционным проектам[2][6].

Методы исследования

Методологической основой исследования являются общенаучные методы финансовых исследований и расчетов, положения зарубежной и отечественной экономической мысли по проблемам инвестирования на макро-и микроуровнях. Информационной базой исследования являются нормативные документы министерств экономики и регионального развития Узбекистана, аналитические обзоры зарубежных экспертов, научно-финансовая и учебная литература ведущих международных университетов.

Анализ и результаты исследования.

Оценка эффективности использования инвестированного капитала осуществляется путем сравнения денежного потока, который формируется в процессе реализации инвестиционного проекта, и первоначальных инвестиций. Проект считается эффективным, если он обеспечивает возврат первоначальной суммы инвестиций и требуемую доходность для инвесторов, предоставивших этот капитал[7][8]. Капитал, привлечённый для инвестиций, а также денежные потоки, генерируемые этим капиталом, сводятся к настоящему времени или к определенному расчетному году (что обычно происходит в начале проекта)[9].

Процесс дисконтирования капитальных вложений и денежных потоков осуществляется по различным ставкам дисконтирования, которые определяются в зависимости от специфики инвестиционных проектов. При определении ставки дисконтирования учитывается структура инвестиций и стоимость отдельных составляющих капитала.

Суть всех методов оценки основана на следующей простой схеме: выход инвестиций в реализация проекта генерирует денежный поток $CF_1, CF_2, CF_3 \dots CF_n$. Инвестиции признаются эффективными, если они поток достаточен, чтобы вернуть первоначальную сумму капитала инвестиции и обеспечивают возврат вложенного капитала[10][11].

К тому же, при расчете эффективности учитывались и следующие показатели эффективности капитальных вложений наиболее распространена, а именно[12]:

- Дисконтная окупаемость (DPB);
- Правило чистой приведенной стоимости (NPV);
- Внутренняя норма доходности (IRR).

Эти показатели, а также соответствующие методы, используются, в основном, в двух вариантах, а именно:

– для определения эффективности самостоятельных инвестиционных проектов/программ (так называемая абсолютная эффективность), когда будет принято решение о принятии проекта или отказаться от него;

– определить эффективность взаимоисключающих проектов (сравнительная эффективность), когда решается, какой проект принять из нескольких альтернативных.

В заключение рассмотрения общих положений технологии оценки эффективности инвестиций проектов можно отметить два основных предположения, которые учитываются при расчете показателей эффективности и, соответственно, принятие инвестиционных решений, а именно [13]:

1. Денежные потоки приведены на конец расчетного промежутка времени. На самом деле они могут появиться в любой момент в течение рассматриваемого инвестиционного периода.

2. Денежные потоки, генерируемые инвестициями, немедленно инвестируются в любой другой проект для получения дополнительной прибыли от этих инвестиций.

Среди наиболее значимых инвестиционных показателей, используемых в мире – критерий для инвестиций, который приводит к уважению к благополучию акционеров – присутствует правило стоимости [6].

NPV – это величина, которая увеличивает благосостояние акционеры компании. Сформулировано в качестве основного критерия для инвестиционного решения менеджеров это правило диктует – инвестировать в предлагаемый проект, если его NPV положительна [10].

Что касается крупных проектов с длительными сроками окупаемости, маловероятно, что применение критерия коммерческой эффективности даст точные результаты. Кроме того, в крупных проектах местные инвесторы не заинтересованы сегодня, и поэтому здесь нужна поддержка государства.

Критерии оценки эффективности таких проектов должны быть показателями общеэкономической (национальной) эффективности, то есть прямые, побочные и полные эффекты от реализации должны быть оценены.

Важнейшие результаты финансово-инвестиционной анализа также должны быть выводы по инвестициям привлекательность объектов инвестирования и возможности использования инвестиционного рынка.

На этапе идеи проекта очень важно знать, насколько эффективными будут действия руководства проекта заключаться в привлечении финансирования для его реализации. Поэтому, необходимо провести предварительный анализ всех предлагаемые варианты инвестиционного проекта с целью получить ответ на три основных вопроса:

1. Каковы указанные цели инвестиций кампании соответствуют существующим объективным требованиям (эффективность определенных целей).

2. Насколько полученные результаты соответствуют намеченные задачи (эффективность кампании).

3. Насколько эффективны затраты (финансовые, человеческие, временное) получения запланированного результата.

Для оценки эффективности окончательных результатов инвестиционная кампания, коэффициент возмещения затрат (C_f) и коэффициент рентабельности (R_f). Коэффициент возмещения затрат пока-

зывает, во сколько раз за расходы выбранного периода окупаются за счет привлеченных средства в инвестиционном проекте [14]:

$$C_f = \frac{\text{Привлеченные средства}}{\text{Стоимость проекта}} \quad (1)$$

Коэффициент доходности инвестиций показывает, насколько прибыль (разница между привлеченными средствами и стоимость проекта) на единицу привлеченных средств на инвестиционный проект (от инвестиционной компании).

$$R_f = \frac{\text{Выгода}}{\text{Привлеченные средства}} * 100\% \quad (2)$$

Анализ эффективности инвестиционных компаний в Узбекистане возможно только при условии, что система финансового и аудиторский учет хорошо организован. Эффективность сотрудничества с различными донорами может быть отображено в [6]:

количество запросов на поддержку проекта/программы;

количество положительных ответов;

общая сумма прибыли;

в среднем объем поддержки проекта/программы;

получил прибыль в сравнение с прогнозируемым и т.д.

После анализа можно сделать вывод о перспективах дальнейшей работы над тем или иным проектом. Исследование проблем поиска и поиска инвестиционных программ, мы пришли к выводу основной вопрос процесса инвестиционного планирования и инвестиционное решение. Это, на наш взгляд, и есть сам инвестиционный проект.

Анализ инвестиционного проекта представляет собой довольно сложная последовательность решений относительно возможных событий во время, от первой идеи проекта, коллекция информации об оценке возможных доходов и расходы на реализацию проекта и разработку пошаговой стратегии ее реализации. В то же время достаточно сложно предсказать все возможные затрат и доходов от проекта. Они будут зависеть на решениях и действиях, которые можно контролировать, и на логика событий развивается стихийно. В то же время, следует отметить, что трудно не только прогнозировать денежные потоки, но и давать наиболее правильные оценка их возможного влияния на конечную стоимость привлеченный инвестиционный капитал.

Поэтому на этапе сбора и анализа информация об оценке возможных доходов и расходов любого инвестиционного проекта является изучение инвестиционных рисков. Определение степени инвестиционного риска является обязательным условием для принятия инвестиционного решения. Степень инвестиционных рисков, например, инвестиции в строительство проекты должны определяться всеми возможными группами, а именно: проектные, финансовые, строительные, эксплуатационные и др. Что касается определения степени риска проекта, то следует отметить, что необходимо соблюдать основные общепринятый критерий, а

именно «инвестировать в предлагаемый проект, если его NPV положительна»[3][10][15].

После принятия инвестиционного решения возникает необходимость в разработке ТЭО проекта/программы, в котором разрабатываются меры по предотвращению или уменьшению эффект потенциальных рисков/угроз, то есть вероятность защита инвестиций. Защита инвестиций должна осуществляться в течение всего «жизненного цикла» инвестиционного проекта/программы. Неотъемлемая часть осуществимости изучение любого проекта/программы должно быть оценкой финансовая осуществимость и вероятность инвестиций проект, являющийся общим этапом обоснования целесообразности дальнейшего инвестирования в проект. Это, к сожалению, в условиях современного развития отечественной экономика требует дальнейшего основательного изучения[16][17].

Непосредственно перед принятием инвестиционного решения разрабатывается технико-экономическое обоснование инвестиционного проекта, поскольку более достоверные и финансово обоснованные информации о проекте получает инвестор, тем меньше риск поджидает его на стадии реализации этот проект. Кроме того, перед инвестированием достаточно необходим длительный период переговоров, экспертиз, согласований, проверок, предметом которых является целесообразность изучение инвестиционного проекта[18][19].

Разработка проекта/программы представляет собой организационную деятельность, выражающуюся в принятии ряда последовательные управленческие решения. Изучив опыт разработки инвестиционных проектов, мы предлагаем такие последовательность разработки инвестиционных проектов (применяется строительным инвестиционным проектам, в частности) [5, 7].

С организационно-технической стороны планирование проекта/программы состоит из нескольких этапов, каждая из которых решает свои определенные задачи:

- организационно-подготовительный этап;
- этап разработки проекта/программы;
- этап согласования и утверждения проекта/программы;
- этап пропаганды и организации проекта/плана и контроля за его выполнением.

SWOT-анализ результатов исследования

Сильные стороны. Сила исследования заключается в возможности предварительного анализа инвестиционного проекта в целях получить ответ на вопрос: сколько из них цели инвестиционной кампании соответствуют существующие объективные требования и намеченные цели инвестиционный проект.

Слабые стороны. Слабая сторона в том, что полученные данные относительно разработки этапов и расчета эффективности инвестиционных проектов связаны с временная стоимость денег.

Возможности. Возможности для дальнейших исследований есть заимствование международного инвестиционного опыта развитые страны улучшить

анализ методики расчета эффективности и рентабельности инвестиционных проектов.

Угрозы. Угрозы результатам исследований заключаются в том, что невозможно окончательно ответить на вопрос: насколько эффективным будет затраты (финансовые, человеческие, временные) для получения конечного результата.

Заключение

1. Анализ и обработка состояния развития инвестиционных проектов в Узбекистане требует выбора и совершенствование методов оценки эффективности

инвестиционных проектов, используемых в мировой практике. Это также необходимо продолжить изучение международного опыта при планировании инвестиционных проектов, то есть: механизмы оптимизация инвестиционных проектов; оценка финансовых обеспечение инвестиционных проектов; маркетинговая и имплементационная работа по отдельным инвестиционным проектам, прогнозирование финансовой отчетности и расчета показателей инвестиционных проектов. Необходимо разработать стандарт задачи инвестиционной математики и др.

2. Принятие любых инвестиционных решений относительно определенного инвестиционный проект/программа, а также этапы его разработки, связаны с анализом финансового критерии оценки проекта/программы. Когда расчет эффективности инвестиционного проекта, это необходимо применять такие показатели эффективности капитальных вложений, а именно:

- Дисконтная окупаемость (DPB);
- Правило чистой приведенной стоимости (NPV);
- Внутренняя норма доходности (IRR).

Эти показатели, а также соответствующие методы, используются, в основном, в двух вариантах, а именно:

- для определения эффективности самостоятельных инвестиционных проектов/программ (так называемая абсолютная эффективность);
- определить эффективность взаимоисключающих проектов (сравнительная эффективность).

3. Для принятия оптимального инвестиционного решения организаторы проекта должны провести большую аналитическую и финансовая работа, включающая в себя, в частности, все расчеты по реализации инвестиционного проекта, а также как оценка эффективности инвестиционных проектов на основе понятие временной стоимости денег. Определение основные направления инвестиционных решений на основе разработка инвестиционного проекта/программы связана координации системы общего мониторинга и контроль за реализацией инвестиций проекта в соответствии с намеченной целью. Почти все виды и способы финансовых расчетов и финансовых для этого могут использоваться контрольные, которые, в свою очередь, сопровождаются соответствующими ожидаемыми прогнозами.

Список литературы

1. А. А. Б. И.В.Руденко, “Управление затратами: сущность, механизм, подходы,” *Вестник Омского университета, Серия “Экономика,”* no. 2, pp. 114–118, 2010, doi: 10.4324/9780429489037-1.
2. М. А. А. Волков Алексей Сергеевич, “Оценка эффективности инвестиционных проектов.pdf.” 2010.
3. Г.Бекимбетова, “АНАЛИЗ РИСКОВ В ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ПРИ ВНЕДРЕНИИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В ПРОИЗВОДСТВО,” *Sci. Herit. No 47, vol. 47, no. 1,* pp. 26–29, 2020, [Online]. Available: <http://jurnal.globalhealthsciencegroup.com/index.php/JPPP/article/download/83/65%0Ahttp://www.embase.com/search/results?subaction=viewrecord&from=export&id=L603546864%5Cnhttp://dx.doi.org/10.1155/2015/420723%0Ahttp://link.springer.com/10.1007/978-3-319-76>.
4. О. Буреш and Д. Бикбергенева, “Региональный Аспект Развития Системы Управления Государственной Собственностью,” *Вестник Оренбургского Государственного Университета,* vol. 8, no. 13 (119), pp. 19–23, 2010.
5. Г. М. Квон, “Экономическая экспертиза реальных инвестиционных проектов: методический аспект,” pp. 25–28, 2015.
6. Коврижных, “Анализ и оценка эффективности управления в организации,” 2006.
7. S. E. G.Bekimbetova and U.Rakhimov, “THE ROLE OF THE BRANDING AND INTEGRATED MARKETING COMMUNICATIONS TO CONSUMER PERCEPTION,” *InterConf,* 2021, doi: 10.51582/interconf.7-8.04.2021.011.
8. G.M.Bekimbetova, “EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF INVESTMENT PROJECTS BY THE METHOD OF THE COBB DOUGLAS DERIVATIVE FUNCTION,” *EurasianUnionScientists,* 2020, doi: 10.31618/esu.2413-9335.2020.1.74.729.
9. G.Bekimbetova, “General methods of analysis in decision-making and selection efficiency of investment projects,” *Bull. Sci. Pract.,* 2019, doi: 10.33619/2414-2948/40/36.
10. S. V Kaleev, “Методы анализа и оценки рисков инвестиционных проектов,” pp. 150–156, 2011.
11. Марголин А.М., *Экономическая оценка инвестиционных проектов: Учебник для вузов.* 2007.
12. В. Г. Б. Е.Б.Семенова, “Оценка эффективности инновационного проекта,” 2019.
13. П. М. . Панина И.В., “Определение сущности понятия «Экономическая эффективность» для целей анализа эффективности деятельности коммерческих организаций,” pp. 168–177, 2016, doi: 10.17308/meps.2016.4/1433.
14. Ш. А. Г. Коссов В.В., Лившиц В.Н., “Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов (Вторая редакция)/М-во РФ, М-во фин.РФ, ГК по стр-ву, архит. и жил.политике; рук.авт.кол.:М.:ОАО "НПО "Изд-во ‘Экономика.’” Экономика, Москва, p. 421, 2000.
15. Е. А. Мамий, “Подходы к совершенствованию методики анализа рисков,” 2018.
16. G.Bekimbetova, “Theoretical Aspects of the Methods and Goals in Assessment of Young Leaders,” *Bull. Sci. Pract.,* 2020, doi: 10.33619/2414-2948/54/45.
17. Ш. Н. К. Новоскольцева, Ю Ю., “Методические аспекты комплексной оценки эффективности инвестиционных проектов,” *Вопросы управления,* pp. 273–278, 2016.
18. V. Gorokhovatskyi, O. Sergienko, I. Sosnov, M. Tatar, and E. Shapran, “Risk assessment of innovative projects: Development of forecasting models,” *CEUR Workshop Proc.,* vol. 2927, no. 2020, pp. 18–37, 2021.
19. О. Т. Astanakulov, M. Y. Raximov, and N. N. Kalendarova, “Analysis of The Investment Program of The Analytical Cycle at the Enterprise for the Development of the Company’s Entrepreneurial Activity,” *Acad. Entrep. J.,* vol. 26, no. 3, pp. 1–7, 2020.

ПОРІВНЯННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ТИПІВ ФОРМУВАННЯ КЛАСТЕРІВ ЗА УЧАСТЮ ПІДПРИЄМСТВ МОЛОЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Ніколаєнко С.М.

*старший викладач кафедри обліку і аудиту
Національний університет харчових технологій*

COMPARISON OF ALTERNATIVE TYPES OF CLUSTER FORMATION WITH THE PARTICIPATION OF DAIRY ENTERPRISES

Nikolaienko S.

*senior lecturer at the Department of Accounting and Auditing
National University of Food Technology*

Анотація

В статті визначені основні проблеми підприємств молокопереробної промисловості, які полягають у пошуку форм договірної кооперативної співпраці зі всіма учасниками формування ланцюга доданої вартості.